

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor, *Intelligence Info*, 1:1, 39-41, <https://www.intelligenceinfo.org/intelligence-ul-romanesc-trecut-prezent-si-viitor/>

Publicat online: 17.08.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor

Tiberiu Tănase

Rezumat

Recenzie: Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu (autori), Stan Petrescu, Tiberiu Tănase (coordonatori): *Intelligence-ul românesc - trecut, prezent și viitor (manual)*, Editura Concordia, Arad 2021

Cuvinte cheie: intelligence

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 39-41

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/intelligence-ul-romanesc-trecut-prezent-si-viitor/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Această lucrare poate fi socotită, pe drept cuvânt, un adevărat îndreptar despre activitatea de informații românească, instituționalizată, întinsă pe un triptic cu trei regimuri politice. Dar, să nu uităm că, în istoria celor trei Dacii – Moldova, Ardealul și Țara Românească – informațiile au fost mereu prezente, necesare, eficiente și apreciate, pentru că au avut un rol deosebit la obținerea succeselor militare în confruntările armate, de-a lungul istoriei statalității noastre.

Se poate constata cu ușurință că evoluția serviciilor române de informații, de-a lungul vremii este în strânsă concordanță cu evoluția societății, precum și a pericolelor, amenințărilor și factorilor de risc ce derivă din permanentă transformare geopolitică a acestei societăți.

Această carte-manual, „*Intelligence-ul Românesc – trecut, prezent și viitor*”, oferă un cadru analitic de excepție, pentru înțelegerea „comunității informative” românești și pentru aprecierea valorii sale, de la origini și până astăzi. Autorii: primul; neobositul cercetător dr. Tănase Tiberiu, istoric și universitar, pasionat al serviciilor de *intelligence* – coordonator; al doilea Ovidiu Boureanu, masterand la Relații Internaționale și Studii de Intelligence, Master de Cercetare, al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul, absolvent al Masterului de Managementul Informațiilor și cursului postuniversitar Managementul Informațiilor de Securitate la Universitatea Romano-Americană, expert bancar și mediator; și al treilea, Petru Ștețcu, un profesionist investigator, mediator și jurist cu vechime, precum și un important ofițer al muncii de *intelligence*, reușesc să descrie, admirabil și cu măiestria unor condeieri consacrați, componentele activității de informații, înșirate pe o perioadă de peste un secol și jumătate. Ei au tratat și ordonat, în acest manual, date, studii și învățăminte, cu caracter general, precum și analize de specialitate a „puterii activității de *intelligence*”, totul scris cu talent, profesionalism și echilibru, referitor la valoarea națională și natura activității informative, sub trei regimuri politice.

În această lucrare, autorii au combinat experiența personală cu parcurgerea unei bogate bibliografii de specialitate, la care a fost adăugat un evantai de reflecții erudite, lucrarea fiind scrisă într-o manieră convingătoare și destul de clară, putând fi parcursă atât de profesioniști sau de învățăcei ai activității de informații, cât și de orice persoană interesată de tainele muncii de informații și contrainformații. Cu cât ne adâncim mai mult, în lectura manualului, cu atât vom constata că autorii disecă, cu artă, tainele organizațiilor și a muncii de informații, subliniind, cu aplomb, principiile care definesc activitatea de culegere de informații în scopul asigurării unor produse informative de calitate, necesare luării de decizii importante, la toate nivelurile, de a contura și estima, pentru decidenți, forma amenințărilor, cu adresă directă la securitatea națională.

INTELLIGENCE INFO

Manualul acoperă o vastă problematică a *intelligence*-ului românesc, derulată în cele mai dificile perioade ale istoriei noastre naționale, pornind de la teorie la practică, iar în această întinsă dezbateră, fără a mă repeta, pot afirma că, autorii, prin cele așternute, în manual, vor atrage curiozitatea atât a celor din afara domeniului cât și pe cea a profesionistului, pentru că ei au reușit să realizeze o carte bună, atractivă, documentată, echilibrată, completă, reflexivă, un adevărat util instrument de lucru, pentru dascălii aflați la catedra muncii de *intelligence*, o carte manual care va deveni, rapid, un text de referință, atât de necesar structurilor informative românești modern.

Autorii au reușit să așeze serviciile de informații pe un loc meritat și foarte important al societății noastre, să le sublinieze rolul în societate și să demonstreze că acestea trebuie să aibă un domeniu larg de acțiune, asemeni unui telescop ultraperformant, prin care să se poată identifica, nealterat, totalitatea factorilor de risc și a amenințărilor la adresa securității naționale. Prin acest valoros manual, autorii, ne-au demonstrat, convingător, că activitatea de informații trebuie să fie una rațională, științifică, pragmatică și eficientă, aceasta utilizând, mai ales, surse deschise și mai puțin pe cele conspirate, pentru a obține cât mai multă încredere din partea comunității căreia îi aparțin. *(din prefața semnată de gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan Petrescu)*